

УДК 681.2.088

DOI 10.5281/zenodo.14192335

Научная статья

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КАЛИБРАТОРА ДАВЛЕНИЯ

ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELS PNEUMATIC PRESSURE CALIBRATOR

ЛЫСОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент,

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).

ПАШНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

старший преподаватель,

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).

LYSOVA ALENA ALEKSANDROVNA,

Associate professor,

South Ural State University (National Research University).

PASHNIN SERGEY VLADIMIROVICH,

Senior lecturer,

South Ural State University (National Research University).

В данной статье проводится анализ погрешности статической характеристики калибратора давления, основанного на принципе динамического взаимодействия тела и потока воздуха, при использовании приближенной и точной математических моделей. Проведено исследование относительных погрешностей статических характеристик калибратора давления с использованием грубой математической модели. Показано, что при исследовании статических характеристик и динамических свойств калибратора давления можно с достаточной точностью пользоваться приближенной математической моделью для определения массового расхода газа через турбулентный дроссель.

This article analyzes the error of the static characteristic of the pressure calibrator, based on the principle of dynamic interaction of the body and the air flow, using approximate and accurate mathematical models. A study of the relative errors of the static characteristics of the pressure calibrator using a rough mathematical model was carried out. It is shown that when studying the static characteristics and dynamic properties of the pressure calibrator, an approximate mathematical model can be used with sufficient accuracy to determine the mass flow rate of gas through a turbulent throttle.

Ключевые слова: *математическая модель, калибратор давления, статическая характеристика, относительная погрешность, дроссель.*

Key words: *mathematical model, pressure calibrator, static characteristic, relative error, throttle.*

Калибраторы давления предназначены для точного воспроизведения избыточного давления на высокоточных датчиках давления, что позволяет, сравнивая их показания, выявлять отклонения в результатах измерений тестируемых устройств и, впослед-

ствии, производить их калибровку, регулировку и градуировку.

Принцип действия основан на динамическом взаимодействии тела (поршня) и потока воздуха, вытекающего из сопла, в котором поршень самоцентрируется и самоуравновешивается. Поршень в виде усеченного конуса свободно расположен в проточной части сопла.

Под влиянием динамического воздействия струи воздуха поршень «всплывает» с седла, перемещается на некоторую высоту и остается во взвешенном состоянии, т.к. действующие на него силы взаимно уравниваются.

В междроссельной камере при этом поддерживается постоянное давление, величина которого определяется весом поршня. Это давление – выходное давление калибратора давления.

В отличие от традиционных грузопоршневых манометров, у которых эффективная площадь поршневой системы является постоянной величиной во всем рабочем диапазоне, в пневматическом калибраторе давления величина эффективной площади поршневой системы изменяется при изменении величины воспроизводимого давления.

При расчете статических характеристик калибратора давления используются известные формулы Сен-Венана–Ванцеля, описывающие массовый расход газа в докритическом режиме капилляра. При этом могут быть использованы две их формы: точная и грубая. Для одного капилляра относительная погрешность при расчете расхода воздуха по грубой формуле не превышает 3,4%.

При построении математической модели такого сложного устройства, как калибратор давления, имеющего в своем составе несколько капилляров, использование точной модели требует проведения достаточно сложных и громоздких вычислений. Поэтому необходимо провести исследования относительных погрешностей статических характеристик калибратора давления с использованием грубой математической модели.

Массовый расход газа для докритического режима определим по формуле Сен-Венана–Ванцеля [3, с. 31; 5]:

$$G = \mu F p_1 \sqrt{\frac{2}{RT_1} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} \quad (1)$$

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

где c_p – показатель адиабаты, для воздуха $k = 1,4$; c_p и c_v – теплоемкости соответственно при постоянном давлении и объеме, p_1 и p_2 – давление воздуха на входе в пневматическое сопротивление и на выходе из него соответственно; μ – коэффициент расхода; F – площадь проходного сечения отверстия; R – газовая постоянная (для воздуха $R =$

Дж

$287,14 \text{ кг} \cdot \text{К}$); T_1 – абсолютная температура воздуха до отверстия в градусах Кельвина. Выражение (1) является точным для расчета массового расхода газа.

Для определения массового расхода газа может быть использовано приближенное выражение [3, с. 32; 5]:

$$G = \mu F \sqrt{\frac{2}{RT_2} p_2 (p_1 - p_2)}. \quad (2)$$

Данная работа посвящена сравнительной оценке математических моделей калибратора давления, в которых расходные характеристики турбулентных дросселей описываются точным (1) и приближенным (2) выражениями.

Систему уравнений статики получим из равенства расходов через входные и выходные дроссели проточных междроссельных камер и равенства нулю расхода через дроссель в глухую камеру:

$$\begin{aligned} G_1 &= G_2; G_2 = G_3; G_3 = G_4; G_4 = G_5; \\ G_5 &= G_6; G_6 = G_{\text{ИЗМ}} + G_7; G_7 = 0. \end{aligned} \tag{3}$$

Подставив в систему уравнений (3) выражения для расходов (1) и учитывая условия равновесия жестких центров, получим:

$$\begin{aligned} \mu_1 F_1 p_0 \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} &= \mu_2 F_2 p_1 \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]}; \\ \mu_2 F_2 p_1 \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} &= \mu_3 F_3 p_2 \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_3}{p_2} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_3}{p_2} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]}; \\ \mu_3 F_3 p_2 \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_3}{p_2} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_3}{p_2} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} &= \alpha_4 (p_3^2 - p_4^2); \\ \alpha_4 (p_3^2 - p_4^2) &= \alpha_5 (p_4^2 - p_5^2); \\ \alpha_5 (p_4^2 - p_5^2) &= \alpha_6 (p_5^2 - p_{\text{ИЗМ}}^2); \\ \alpha_6 (p_5^2 - p_{\text{ИЗМ}}^2) &= \mu_{\text{ИЗМ}} K_{\text{ИЗМ}} x_{\text{П}} p_{\text{ИЗМ}} \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_a}{p_{\text{ИЗМ}}} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_a}{p_{\text{ИЗМ}}} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} + \\ &+ \alpha_7 (p_{\text{ИЗМ}}^2 - p_{\text{ос}}^2); \\ \alpha_7 (p_{\text{ИЗМ}}^2 - p_{\text{ос}}^2) &= 0; \\ (p_2 - p_a) F_{\text{э}9} &= (p_1 - p_a) F_{\text{э}8}; \\ (p_{\text{ИЗМ}} - p_a) F_{\text{э}11} &= (p_2 - p_a) F_{\text{э}10}, \end{aligned} \tag{4}$$

где $\alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ и α_7 – проводимости ламинарных дросселей.

Аналогичным образом запишем систему уравнений, в которой расходы через турбулентные дроссели определены по выражению (2).

$$\begin{aligned}
 \mu_1 K_1 x_1 \sqrt{\frac{2}{RT} p_1 (p_0 - p_1)} &= \mu_2 K_2 x_2 \sqrt{\frac{2}{RT} p_2 (p_1 - p_2)}; \\
 \mu_2 K_2 x_2 \sqrt{\frac{2}{RT} p_2 (p_1 - p_2)} &= \mu_3 K_3 x_3 \sqrt{\frac{2}{RT} p_3 (p_2 - p_3)}; \\
 \mu_3 K_3 x_3 \sqrt{\frac{2}{RT} p_3 (p_2 - p_3)} &= \alpha_4 (p_3^2 - p_4^2); \\
 \alpha_4 (p_3^2 - p_4^2) &= \alpha_5 (p_4^2 - p_5^2); \\
 \alpha_5 (p_4^2 - p_5^2) &= \alpha_6 (p_5^2 - p_{изм}^2); \\
 \alpha_6 (p_5^2 - p_{изм}^2) &= \mu_{изм} K_{изм} x_{\Pi} \sqrt{\frac{2}{RT} p_a (p_{изм} - p_a)} + \alpha_7 (p_{изм}^2 - p_{ос}^2); \\
 \alpha_7 (p_{изм}^2 - p_{ос}^2) &= 0; \\
 (p_2 - p_a) F_{\text{э}9} &= (p_1 - p_a) F_{\text{э}8}; \\
 (p_{изм} - p_a) F_{\text{э}11} &= (p_2 - p_a) F_{\text{э}10}.
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

Графики зависимостей давления дросселей от питающего давления при расчете по точной и грубой моделям приведены на рис. 1.

Графики зависимостей перемещения заслонок и поршня от питающего давления при расчете по точной и грубой моделям приведены на рис. 2.

Рис. 1. График зависимости давления дросселей от давления P

Рис. 2. Графики зависимостей перемещения заслонок и поршня от давления P

Как мы видим по графикам (см. рис. 1, 2), давления и перемещения, вычисленные по точным и приближенным системам уравнений – идентичны.

Погрешность калибратора давления, зависящая от изменения эффективной площади поршня и массового расхода через турбулентный дроссель сопло-поршень, является функцией перемещения поршня [1; 4; 5]. Поэтому, для оценки возможности использования грубой модели (5), определим относительную погрешность расчета перемещения поршня по выражению:

$$\delta x_{\Pi} = \frac{x_{\Pi} - x_{\Pi}^T}{x_{\Pi}^T}, \tag{6}$$

где x_{Π} – перемещение поршня, определенное по грубой модели (5), x_{Π}^T – перемещение поршня, определенное по точной модели (4).

$$x_{\Pi}^T = \frac{\alpha_6 [(p_{5u}^T + p_a)^2 - (p + p_a)^2]}{\mu_{изм} K_{изм} (p + p_a) \sqrt{\frac{2}{RT} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_a}{p + p_a} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_a}{p + p_a} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]}} \tag{7}$$

$$x_{\Pi} = \frac{\alpha_6 [(p_{5и} + p_a)^2 - (p + p_a)^2]}{\mu_{изм} K_{изм} \sqrt{\frac{2}{RT} p_a p}} \tag{8}$$

Подставив соотношения (7) и (8) в выражение (6), получим:

$$\delta x_{II} = \frac{\left[(p_{5и} + p_a)^2 - (p + p_a)^2 \right] (p + p_a) \sqrt{\frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_a}{p + p_a} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_a}{p + p_a} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]}}{\left[(p_{5и}^T + p_a)^2 - (p + p_a)^2 \right] \sqrt{p_a p}} - 1. \tag{9}$$

Для расчета относительной погрешности (9) взяты параметры калибратора давления Воздух-1600. Результаты расчета представлены на рис. 3.

Рис. 3. Погрешность определения перемещения поршня

Результаты расчета показывают, что во всем диапазоне работы прибора относительная погрешность определения перемещения поршня не превышает 0,6 %. Таким образом, показано, что при исследовании статических характеристик и динамических свойств калибратора давления можно с достаточной точностью пользоваться приближенным выражением (2) для определения расхода через турбулентный дроссель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дадаев С.Г. К вопросу о точности уравнения измерений задатчика давления, основанного на принципе динамического взаимодействия тела и потока воздуха / С.Г. Дадаев, А.Н. Лысов, Д.В. Матушко // Деп. 24.04.2001, № 1083. ВИНТИ. 2001.
2. Дадаев С.Г. Анализ уравнения измерений преобразователя силы в давление / С.Г. Дадаев, Д.В. Матушко // Приборостроение: Тем. сб. науч. тр. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. С. 3-12.
3. Дмитриев В.Н. Основы пневмоавтоматики / В.Н. Дмитриев, В.Г. Градецкий. М.: Машиностроение, 1973. 360 с.

4. Кесельман С.М. Исследование погрешностей датчиков давления, основанных на принципе динамического взаимодействия тела и потока воздуха / С.М. Кесельман, В.А. Хаваева // Измерит. техника. 2006. № 9. С. 40-44.

5. Лысов А.Н. Динамическая модель датчика давления, основанного на принципе динамического взаимодействия тела и потока воздуха / А.Н. Лысов, С.В. Пашнин // Приборостроение: Тем. сб. науч. тр. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. С. 12-18.

© Лысова А.А., Пашнин С.В., 2024.